

Susann Guran, Jörg Hafer, Ulrike Lucke, Sebastian Möring, Peer Trilcke
(Hrsg.): Forschen – Lernen | Digital. Konzepte für die Vermittlung
disziplinärer und transdisziplinärer Digitalkompetenz in der geistes-
und kulturwissenschaftlichen Hochschullehre. Potsdam [geplant
2023].

Peer Trilcke, Henny Sluyter-Gäthje, Dennis Mischke

Self-Study Units und Hackathons

Ein Konzept für den Erwerb digitaler Kompetenzen in der literaturwissenschaftlichen Hochschullehre

ABSTRACT: Die digitale Transformation hat in den Literaturwissenschaften, wie in den Geistes- und Kulturwissenschaften insgesamt, zu einer disziplinären Dynamisierung geführt, die Konsequenzen für die Gegenstände, Methoden, Arbeitsweisen und Infrastrukturen der Disziplin hat. Die Einbindung disziplin-relevanter Digitalkompetenzen in bestehende literaturwissenschaftliche Studiengänge ist allerdings bisher nur in Ansätzen erforscht. Mit dem hier vorgestellten hochschuldidaktischen Fachkonzept werden literaturwissenschaftliche Studiengänge adressiert, in denen das geisteswissenschaftliche Kompetenzprofil um die disziplin-relevanten Digitalkompetenzen in den Bereichen digitale Methoden und digital-transformierte Arbeitsweisen erweitert werden soll. Es wird exemplarisch von der Implementierung des Konzepts in Form eines M.A.-Moduls »Einführung in die digitale Literaturwissenschaft« berichtet, das aus einem Seminar und einer Übung besteht. Während im Seminar, dem Ansatz des workflowbasierten Lernens folgend, Methoden der digitalen Textanalyse in stark geskripteten Selbstlerneinheiten eingeübt werden, wird in der Übung ein auf offene, teambasierte Kreativitätsprozesse setzendes Setting umgesetzt, das – das Format des Hackathons aufgreifend – zur spielerischen Erprobung insbesondere von digitalen Techniken und Tools der Arbeitsorganisation anregen soll.

KEYWORDS: Literaturwissenschaft, Digital Humanities, Kompetenzerwerb, Hochschullehre, Hackathon

1 Einleitung

Wie in den Geistes- und Kulturwissenschaften insgesamt, so hat die digitale Transformation auch in den Literaturwissenschaften – die wir im Folgenden weit verstehen, also vom philologischen bis zum kulturwissenschaftlichen Spektrum reichend – zu einer disziplinären Dynamisierung geführt, die in mehreren Schüben und, je nach disziplinären Praxisfeld, in unterschiedlicher Tiefe Konsequenzen etwa für die Gegenstände und Infrastrukturen, die Methoden oder die Arbeitsweisen der Disziplin hatte und weiterhin hat. Dabei haben sich in den Literaturwissenschaften nach einer ersten Phase der Reflexion und Erprobung digitaler Methoden in den 1960er und 1970er Jahren

(exemplarisch Kreuzer und Gunzenhäuser 1965; Marcus 1973) bereits in den 1990er Jahren u.a. im Kontext des Digitalen Publizierens und Edierens (Sahle 2013) aber auch in Gestalt der Computerphilologie erste disziplinäre Zweige einer konstitutiv computerbasierten Forschung entwickelt (Jannidis 1999).¹ In den letzten Jahren hat sich unter der Bezeichnung ›Digitale Literaturwissenschaft‹ (Weitin 2015) ein relativ eigenständiges Feld innerhalb der Digital Humanities (Jannidis, Kohle und Rehbein 2022) konstituiert, das aktuell eine weitere Untergliederung erfährt, etwa in die ›Netzliteraturwissenschaft‹ (Ernst 2019) oder in die ›Computational Literary Studies‹.²

Die intradisziplinäre Ausdifferenzierung, die sich derzeit als Effekt der digitalen Transformation der Literaturwissenschaften vollzieht, reagiert zum einen auf unterschiedliche interdisziplinäre Ausrichtungen: So steht etwa die ›Netzliteraturwissenschaft‹ in engem Austausch mit der Medienwissenschaft oder der Soziologie, wohingegen für die ›Computational Literary Studies‹ die zentrale Bezugsdisziplin die Computerlinguistik ist. Zum anderen fokussieren die diversen Ausprägungen digitaler Literaturwissenschaften unterschiedliche Bereiche der digitalen Transformation der Disziplin, die sich – so ließe sich differenzieren – in Hinblick auf die *Forschungsinfrastrukturen*, die *Gegenstände*, die *Methoden* und die *Arbeitsweisen* vollzieht. Dieser Facettenreichtum und die daraus resultierende Komplexität der digitalen Transformation der Literaturwissenschaften stellt eine erhebliche Herausforderung für die Weiterentwicklung der korrespondierenden Hochschuldidaktik dar. Dabei hat die Digitalisierung durchaus bereits vor einiger Zeit Einzug in die literaturwissenschaftlichen Curricula gehalten. So ist z.B. die Heranführung an die Arbeit mit digitalen Forschungsinfrastrukturen –

¹ Vgl. auch das *Jahrbuch für Computerphilologie – online* (<http://computerphilologie.de/>), erschienen in 10. Jahrgängen 1999 bis 2010.

² Vgl. das gleichnamige, 2020 gestartete Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (<https://dfg-spp-cls.github.io/>) oder die 2021 gegründete Open Access-Zeitschrift *Journal of Computational Literary Studies* (<https://jcls.io/>).

vom elektronischen Bibliothekskatalog über die bibliographische Datenbank bis hin zur Arbeit mit Open Access-Publikationen – heute selbstverständlich Teil der grundständigen curricularen Propädeutik selbst dort, wo literaturwissenschaftliche Studiengänge ohne expliziten Anteil an Digital Humanities-Lehre unterrichtet werden. Wie sich hingegen weitergehende disziplin-relevante digitale Kompetenzen – etwa in Hinblick auf computationelle Methoden – auch in bestehende literaturwissenschaftliche Studiengänge einbinden lassen, wurde bisher nur in Ansätzen erforscht oder diskutiert.³

Das im Folgenden ausgeführte und exemplifizierte hochschuldidaktische Fachkonzept setzt hier an: Es geht vom Sachverhalt der komplexen – also infrastrukturellen, epistemischen, methodischen und praxeologischen – digitalen Transformation der literaturwissenschaftlichen Disziplin aus, auf die Fachkonzepte eine Antwort finden müssen. Während dieser Transformationsdruck in der Hochschullehre auf der einen Seite zur Ausbildung spezifischer, in der Regel informatik-basierter Digital Humanities-Studiengänge führt,⁴ adressieren wir mit unserem Fachkonzept, auf der anderen Seite, in erster Linie traditionelle literaturwissenschaftliche Studiengänge, deren bewährtes geisteswissenschaftliches Kompetenzprofil gezielt um die Vermittlung disziplin-relevanter digitaler Kompetenzen erweitert werden soll. Nicht um eine digitale Transformation der Literaturwissenschaften insgesamt geht es mithin, sondern um deren digitale Erweiterung. Modellhaft haben wir diese Studienprogrammentwicklung – das FoLD-Forschungsprojekt flankierend – am Institut für Germanistik der Universität Potsdam

³ Explizit ausgenommen von diesem Urteil sind etwa die Aktivitäten des *forTEXT*-Projekts (<https://fortext.net/>), das im Feld der Methodendidaktik der Digitalen Literaturwissenschaft seit Jahren wichtige Grundlagenarbeit leistet. Vgl. dazu auch das Interview mit der derzeitigen Projektkoordinatorin Mareike Schumacher im vorliegenden Band.

⁴ So etwa die Digital Humanities-Studiengänge an der Universität Würzburg oder an der Universität Leipzig; weniger informatisch der Studiengang ›Digitale Philologie‹ an der Technischen Universität Darmstadt.

durch die Einführung eines Moduls »Einführung in die Digitale Literaturwissenschaft«⁵ konzeptionell begleitet und praktisch erprobt.⁶

2 Hochschuldidaktische Perspektivierung der disziplinären Situation

Ausgangspunkt für die Entwicklung unseres digitalen Fachkonzepts für eine »Einführung in die Digitale Literaturwissenschaft« ist die einleitend skizzierte disziplinäre Situation. Um diese hochschuldidaktisch für die Integration von disziplin-relevanten digitalen Kompetenzen im Rahmen eines traditionellen literaturwissenschaftlichen Studiengangs handhabbar zu machen, muss zunächst eine begründete Perspektivierung mit der Definition ausgewählter Fokussierungen erfolgen. Denn weder ist es möglich noch ist es pragmatisch notwendig oder sinnvoll, die vier o.g. Bereiche der digitalen Transformation – also *Forschungsinfrastrukturen, Gegenstände, Methoden* und *Arbeitsweisen* – in gleichem Maße in propädeutischen Zusammenhängen zu adressieren. Auch ist es unrealistisch, digitale Kompetenzen wie etwa *Coding Literacy* oder das Handwerk des digitalen Edierens in einer Tiefe zu vermitteln, wie es etwa dezidiert auf das *Humanities Computing* oder auf die Editionswissenschaften ausgerichtete Studiengänge leisten können.

Ziel des hier verfolgten Ansatzes bei der Entwicklung eines Fachkonzepts ist es demgegenüber, erstens Schwerpunkte sinnvoll so zu setzen, dass zugleich sämtliche von der digitalen Transformation betroffene Bereiche zumindest punktuell adressiert werden und damit als Felder der disziplinären Digitalisierung sichtbar werden. Zweitens

⁵ Siehe das Modul GER_MA_008 in der »Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Germanistik an der Universität Potsdam« vom 29. Januar 2020, veröffentlicht in den *Amtlichen Bekanntmachungen* Nr. 4 vom 16.4.2020, S. 160–170, sowie den entsprechenden Modulkatalog.

⁶ Denkbar sind darüber hinaus Ansätze, die diese Kompetenzen z.B. im Rahmen von Zertifikatsprogrammen oder in Form von sog. Micro Degrees vermitteln.

soll exemplarisch in jene Bereiche eingeführt werden, in denen die Digitale Literaturwissenschaft aus Sicht des traditionellen literaturwissenschaftlichen Forschens in besonderem Maße den Logiken informatik-naher Fächer folgt. Mit unserem digitalen Fachkonzept fokussieren wir in diesem Sinne zum einen die digitalen *Methoden*, zum anderen die digitalen (oder auch: digital-transformierten) *Arbeitsweisen*, mithin die methodischen und die praxeologischen Konsequenzen, die die Digitalisierung für die Literaturwissenschaften hat. Ausgehend von Methoden und Arbeitsweisen lassen sich dabei punktuell auch *Gegenstände* und *Infrastrukturen* thematisieren.

Die beiden schwerpunktmäßig adressierten Bereiche *Methoden* und *Arbeitsweisen* sind im digitalen Fachkonzept didaktisch so zu operationalisieren, dass ihnen eine spezifisch propädeutische Funktion in Hinblick auf den digitalen Kompetenzaufbau zuwächst. Dafür sind zunächst die charakteristischen didaktischen Potenziale freizulegen.

Das didaktische Potenzial der Vermittlung von Kompetenzen zu den digitalen literaturwissenschaftlichen *Methoden* ergibt sich vor allem aus dem – im Vergleich zu den traditionellen Methoden der Literaturwissenschaften – dezidiert anderen Charakter der digitalen Methoden. Dabei ist zum einen zu bedenken, dass diese Methoden in teils erheblichem Umfang »Digital«, »Data« oder sogar »Coding Literacy« (Hinrichsen und Coombs 2013; Heidrich et al. 2018; Vee 2017) erfordern. Wichtiger aber noch ist in unserem Zusammenhang, zum anderen, das Paradigma einer quantitativen Methodik, das für die methodisch-digitalen Literaturwissenschaften prototypisch ist (Schruhl 2018), welches jedoch erheblich von den zumeist qualitativ ausgerichteten, häufig hermeneutisch-interpretativen Methoden der Literaturwissenschaft abweicht. Bereits früh als »Quantitative Formalism« (Allison et al. 2011) charakterisiert, beruhen diese digitalen Methoden auf der Formalisierung von Forschungsfragen und deren Operationalisierung für computergestützte Analysen (Moretti 2013). Dabei orientieren sich die entsprechenden Forschungsvorhaben regelmäßig an den Gütekriterien empirischer Forschungsprozesse. Mit

Quantifizierung, Formalisierung und Empirisierung aber sind Leitprinzipien des Forschens benannt, die in der literaturwissenschaftlichen Ausbildung in der Regel keine Rolle spielen. Sie müssen entsprechend konzeptionell vermittelt und praktisch eingeübt werden. In Hinblick auf die Anwendung der Methoden kommt zudem hinzu, dass die quantitativ-digitalen Methoden – anders als etwa qualitativ-interpretative Methoden – durchweg eine externalisierte Dimension der Mensch-Maschine-Interaktion aufweisen. Anders gesagt: Die methodischen Schritte einer Gedichtinterpretation erfolgen im Kopf der interpretierenden Person (auch wenn sie auf dem Papier oder dem Computer dokumentiert werden); eine stilometrische Analyse (Horstmann 2018) hingegen vollzieht sich immer auch und in vielen Phasen im Wesentlichen außerhalb des Kopfs der interpretierenden Person: in der Maschine.

Während der erste Fokus unseres digitalen Fachkonzepts auf den digitalen Methoden liegt – und hier insbesondere auf den Leitprinzipien der *Quantifizierung*, *Formalisierung* und *Empirisierung* sowie auf der *Externalisierung* von Handlungen –, liegt der zweite Fokus auf den digital-transformierten Arbeitsweisen, wie sie das Arbeiten in der digitalen Literaturwissenschaft, ähnlich wie das in der Digitalwirtschaft oder in digitalkulturellen NGOs, mit sich bringt. Das didaktische Potenzial ergibt sich auch hier aus der ›Andersartigkeit‹ des spezifischen *modus operandi*. So lassen sich die digital-transformierten Arbeitsweisen aus unserer Sicht durch vier Prinzipien kennzeichnen: Die Arbeit erfolgt in *heterogenen Teams*, die mittels *digitaler Tools* kommunizieren bzw. ihre Arbeit mithilfe solcher Tools strukturieren und dabei Techniken der *agilen Arbeitsorganisation* einsetzen, um so *kollektive Kreativitätsprozesse* zu ermöglichen. Auch wenn die zeitgenössischen Literaturwissenschaften sich gewiss nicht mehr mit dem Klischeebild der einsamen Arbeit am abgeschiedenen Schreibtisch (›Lehnstuhlphilologie‹) fassen lassen, sind doch kollaborative und agile Praktiken eher die Ausnahme. Im Vergleich dazu hat sich in den Digitalen Literaturwissenschaften wie auch allgemein in den Digital Humanities das teambasierte Arbeiten

weitgehend als Normalmodus etabliert, ausgeübt in stehenden oder auch in temporären Labs (Antonijević 2015; vgl. zu Ferronato et al. 2019 zu »Living Labs«; vgl. zu temporären DH-Laboren Trilcke und Fischer 2018).

3 Umsetzung im Modul »Einführung in die Digitale Literaturwissenschaft«

Die oben vorgenommene hochschuldidaktische Perspektivierung der disziplinären Situation der Literaturwissenschaften in Hinblick auf die digitale Transformation ist Grundlage für die Entwicklung der beiden Lehrveranstaltungen, aus denen sich das Master-Modul »Einführung in die digitale Literaturwissenschaft« zusammensetzt. Die als Seminar konzipierte Lehrveranstaltung (2 SWS) »Einführung in die digitale Literaturwissenschaft« fokussiert den Kompetenzerwerb im Bereich *digitale Methoden*; der Kompetenzerwerb im Bereich *digital-transformierte Arbeitsweisen* steht hingegen im Fokus der zweiten, als Übung konzipierten Lehrveranstaltung (2 SWS), die zum Großteil als Blockveranstaltung (äquivalent zu etwa 8 Sitzungen) durchgeführt wird. Studierenden wird dringend empfohlen, beide Lehrveranstaltungen parallel zu besuchen, sodass die im Einführungsseminar sukzessive erworbenen digitalen Methoden bei Bedarf in der Übung angewendet werden können.

Für die beiden Lehrveranstaltungen wurde ausgehend von der skizzierten hochschuldidaktischen Perspektivierung der disziplinären Situation jeweils ein spezifisches Lehr-Lern-Szenario gewählt und entsprechend der spezifischen Anforderungen ausgestaltet. Für das Seminar ist dies das Format der *Selbstlerneinheit* (bzw. *Self-Study Unit*, SSU), das wir im Sinne des von uns entwickelten Ansatzes des workflowbasierten Lernens (Mischke, Trilcke und Sluyter-Gäthje 2021) ausgestaltet haben; bei der Übung haben wir das Format des *Hackathons* aufgegriffen, das wir als kollektiv-kreative Teamaktivität interpretieren (Mischke, Trilcke und Sluyter-Gäthje 2022). Wir stellen

die Konzepte der Lehrveranstaltungen im Folgenden vor, wobei wir exemplarisch auch auf die konkrete Realisierung eingehen.⁷

3.1 Das workflowbasierte Erlernen von digitalen Methoden mittels Selbstlerneinheiten

Wie oben dargelegt, sind die Methoden der digitalen Literaturwissenschaft u.a. durch *Quantifizierung*, *Formalisierung*, *Empirisierung* und *Externalisierung* charakterisiert. Die Durchführung einer digitalen Analyse besteht dabei in ihrem methodischen Kern aus einer klar definierten Reihe von formalisierten Mensch-Maschine-Interaktionen. Hier setzt unsere Idee des *workflowbasierten Lernens* an. Dabei geht es um eine prozessorientierte Integration von Technologien des *Natural Language Processing* (NLP) – wie sie in der digitalen Literaturwissenschaft weit verbreitet Anwendung finden – sowie quantitativer und qualitativer literaturwissenschaftlicher Methoden, die in einem Instruktionsdesign multimodaler Online-Lehre zusammengeführt werden. Nach Weitin et al. (2016) ist die Verbindung von quantitativen Verfahren und qualitativen Traditionen in den DH besonders aussichtsreich, wenn die Operationalisierung von etablierten Arbeitsweisen und deren Überführung in digitale Methoden gelingt. In Anbetracht der Konzeptorientierung der Geisteswissenschaften ist ein Fokus auf die Operationalisierung von digitalen und computational-gesteuerten Messvorgängen dabei ein geeignetes Instrument zur kontextsensitiven Einbettung, Vermittlung und Einübung von digitalen Forschungsprozessen. In Anlehnung an Jannidis (2010: 110) und Burdick et al. (2012: 16–22) haben wir daher ein prozess-geleitetes Forschungsdesign für digitale

⁷ Beide Lehrveranstaltungen wurden im Zeitraum Sommersemester 2020 bis Wintersemester 2021/22 jeweils drei Mal an der Universität Potsdam, Institut für Germanistik (M.A. »Germanistik«, M.Ed. Lehramt Deutsch) und Institut für Anglistik und Amerikanistik (M.A. »Anglophone Modernities and Culture«, M.Ed. »Lehramt Englisch«), durchgeführt. Wir danken den Teilnehmer:innen für die engagierte Mitarbeit und das konstruktive Feedback in diesen nicht ganz einfachen, massiv von der COVID-19-Pandemie und der Notwendigkeit zur virtuellen Lehre geprägten Semestern.

literaturwissenschaftliche Studien unter Verwendung von NLP-Werkzeugen entworfen und in *Work Packages*, *Macrotasks* sowie zugrundeliegenden *Microtasks* gegliedert. Abbildung 1 zeigt das Forschungsdesign und den vollständigen Workflow eines Analyseprojektes mit *Work Packages* und *Macrotasks*.

Dieser Workflow wird mit den Studierenden zunächst auf der Grundlage von Forschungsliteratur erarbeitet, wobei sowohl propädeutische Arbeiten zur digitalen Methodik als auch Musterstudien als Grundlage dienen. Auf das damit entwickelte konzeptionelle Verständnis von Forschungsprozessen in der digitalen Literaturwissenschaft und die dort erfolgende Anwendung digitaler Methoden wird dann beim anschließenden praktischen Erwerb von digitaler Methodenkompetenz aufgebaut. Hier kommen die Selbstlerneinheiten ins Spiel, die zur konkreten Einübung von Tasks und Taskabfolgen dieses Workflows dienen.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Forschungsdesigns eines Analyseprojektes in der Digitalen Literaturwissenschaft nach *Work Packages* und *Macrotasks*

Als Orientierung dient stets das konzeptionelle Verständnis der Zerlegbarkeit von Forschungsprozessen in *Work Packages*, *Macrotasks*

und Microtasks. Die Granularität (siehe Tab. 1) der Macrotasks reicht dabei von Aufgaben wie z.B. »1.4 Korpus erstellen«, über »1.5 Software (auswählen und installieren)« bis hin zu »2.2 Preprocessing« – etwa eine Lemmatisierung oder ein Part-of-speech-Tagging durchführen. Die Macrotasks setzen sich wiederum aus Microtasks zusammen (bspw. txt- oder xml-Dateien strukturiert ablegen und in einer csv-Datei mit Metadaten beschreiben), die im Projekt – die unterschiedlichen Vorwissensbestände der Studierenden berücksichtigend – in Videotutorials ein- und vorgeführt sowie durch konkrete Beispielstudien veranschaulicht werden. Dabei können die Studierenden z.B. selbstständig wählen, ob sie ein Tutorial zur Installation der Software benötigen oder nicht. Über das Lern-Management-System (LMS) Moodle (hier vor allem die Funktion »Moodle-Buch«) werden die Inhalte, Tutorials, Korpusdaten, Software-Angebote (Jupyter Notebooks) usw. zu adaptiven Selbstlerneinheiten aggregiert und zugleich kapitelbasiert geskriptet: Die Selbstlerneinheiten können von den Studierenden in individuellem Tempo und mit ggf. notwendigen Wiederholungen durchlaufen werden. Abgeschlossen werden sie mit einem automatisierten E-Assessment, wobei hierdurch die numerischen Ergebnisse der Übungsaufgaben instantan überprüft werden und zugleich ein Feedback gegeben wird.

Tab. 1: Aufgliederung der Work Packages in exemplarische Macrotasks (inkl. Lernzielen) und Microtasks

Work Packages	Macrotasks und Lernziele	Microtasks (Beispiele)
1. Forschungsdesign und Projekteinrichtung	1.1 Dokumentation bis 1.5. Software: Schritte eines digitalen Analyse-Workflows benennen und verstehen, Forschungsdesigns, Korpusstruktur anlegen	Dokumentationssoftware bedienen (Etherpad, Cryptpad o.Ä.), Tools zur Datenhaltung bedienen, Korpusstrukturen in Verzeichnisstrukturen abbilden, Metadaten festlegen, Software Voyant (Sinclair und Rockwell 2016) und AntConc

		(Anthony 2016) installieren (...)
2. Digitale Analyse	2.1 Dokumentation bis 2.2 Preprocessing: Operationalisierung, Workflows und Tasks verstehen	Vorbereitetes Jupyter Notebook starten, Korpusdateien einlesen, mit POS-Tags und Lemmata annotieren (spaCy, Honnibal et al. 2020), ggf. Stopwords, Eigennamen entfernen, annotiertes Korpus in geeignete Datenstrukturen überführen (.csv/xml Dateien.) (...)
	2.3 Datenanalyse: z.B. digitale Analyse semantischer Felder in SSU	Ressourcen einlesen/laden (z.B. GermaNet (Hamp & Feldweg 1997)/WordNet (Princeton University 2010), Ergebnisse in geeigneten Datenstrukturen speichern;
	2.4. Statistische Auswertung bis	Statistische Aufbereitung und Normalisierung von Outputdaten durch vorgegebene Verfahren und Methoden verstehen und anwenden
	2.5. Datenvisualisierung: den Output normalisieren und analysieren	
3. Ergebnisinterpretation	3.2 Dateninterpretation bis 3.4 Datenkritik: die entstandenen Daten und Visualisierungen interpretieren können	Statistische Auffälligkeiten in Daten erkennen, benennen und interpretieren; Problematische, unplausible oder falsche Ergebnisse erkennen und Gründe für Probleme ermitteln
4. Publikation	4.1 Ablage Dokumentation bis 4.4 Publikation:	Prinzipien des Forschungsdatenmanagement verstehen und

Software und Forschungsdaten strukturieren, beschreiben und ablegen können	berücksichtigen; entstandene Software in Git-Repositories versioniert verfügbar machen; Projektergebnisse präsentieren in Postern, Papers, Vorträgen (...)
--	--

Die Selbstlerneinheiten, mit denen jeweils Teile dieses Forschungsprozesses adressiert werden, untergliedern sich noch einmal in unterschiedliche Phasen; zudem aggregieren sie unterschiedliche Lernmaterialien (Forschungsliteratur, Aufgaben, Software, Daten/Korpora, Videotutorials). Exemplarisch sei hier die Selbstlerneinheit »Einübung in die digitale Analyse semantischer Felder« vorgestellt.⁸ Im Lernmanagementsystem (LMS) Moodle (Funktion ›Moodle-Buch‹) strukturieren sich die durch diese Selbstlerneinheit aggregierten Materialien wie folgt:

1. Einleitung
2. Fahrplanvorschlag
3. Jupyter-Tutorials (Übersicht)
 - 3.1 TJ01 – Jupyter Notebooks 01: Anaconda für Jupyter Notebooks installieren
 - 3.2 TJ02 Jupyter Notebooks 02: Notebook öffnen, Bibliothek installieren, Notebook bedienen
 - 3.3 TJ03 – Jupyter Notebooks 03: Einzeltext: Worthäufigkeitsanalyse
 - 3.4 TJ04 – Jupyter Notebooks 04: Einzeltext: Häufigkeitsanalysen von Lemmata und Wortarten
 - 3.5 TJ05 – Jupyter Notebooks 05: Einzeltext: Analyse von semantischen Feldern
 - 3.6 TJ06 – Jupyter Notebooks 06: Korpus: Erweiterte Metadaten und abgeleitete Dateien
 - 3.7 TJ07 – Jupyter Notebooks 07: Korpus: Analyse und Extraktion semantischer Felder (GermaNet, WordNet)
4. Inputs (Videos) zu Preprocessing und Korpora
5. Übungsaufgaben

⁸ Die Selbstlerneinheit steht über Open.UP, das offene Moodle-LMS der Universität Potsdam allen Interessierten zur freien Nutzung zur Verfügung: <https://openup.uni-potsdam.de/course/view.php?id=167>.

- 6. Lösungen
- 7. Materialien (Dateien, Korpora, Links)
 - 7.1 Material_01 Anaconda Link
 - 7.2 Material_02 DLS-Notebooks_00_Training
 - 7.3 Material_03 DLS-Notebooks_01_Single-Text
 - 7.4 Material_04 DLS-Notebooks_02_Corpus
 - 7.5 Material_05 annotated_texts
 - 7.6 Material_06 DLS-Corpus_Eco-DE
 - 7.7 Material_07 DLS-Corpus_Eco-EN

Nach einer Einleitung unterbreitet Kapitel 2 einen »Fahrplanvorschlag«, der eine didaktisierte, in Phasen untergliederte Reihenfolge für die Erarbeitung der Materialien anbietet. Während die strukturierte Übersicht nach Materialgruppen gegliedert ist und damit insbesondere auch für den späteren Wiedergebrauch einzelner Materialien hilfreich ist, orientiert sich der »Fahrplan« an propädeutischen Erwägungen. Der »Fahrplan« für die Selbstlerneinheit »Einübung in die digitale Analyse semantischer Felder« gestaltet sich entsprechend wie folgt.

Vorbereitungsphase

- Intro_Video mit Challenge
- Tutorial_Jupyter-01 mit Material_01

Erste Lernphase: Jupyter Notebooks kennenlernen

- Tutorial_Jupyter-02 mit Material_02
- Tutorial_Jupyter-03 mit Material_03

Zweite Lernphase: Komplexere Einzeltext-Analysen mit Jupyter Notebooks

- Zur Auffrischung: Input_01: Preprocessing
- Tutorial_Jupyter-04 mit Material_03
- Tutorial_Jupyter-05 mit Material_03

Übungsphase

- Übungsaufgaben_01
- Lösung_01

Dritte Lernphase: Komplexere Korpus-Analysen mit Jupyter Notebooks

- Tutorial_Jupyter-06 mit Material_04
- Tutorial_Jupyter-07 mit Material_04 und ggf. Material_05

Abschließende Experimentierphase

- Challenge
- Zur Auffrischung: Input_02: Korpora
- Z.B. mit Material_06 oder Material_07

Die Selbstlerneinheit führt mit insgesamt neun Video-Tutorials⁹ in die Nutzung der browser-basierten Umgebung Jupyter Notebooks¹⁰ (lokal laufend auf Basis der Anaconda-Plattform¹¹) ein, die wir für das Ausführen und Manipulieren von Python-Code – insbesondere für das Natural Language Processing mit spaCy – einsetzen. Für die Selbstlerneinheit wurden insgesamt sieben Jupyter Notebooks konzipiert und programmiert, die selbst wiederum didaktisierte Erläuterung enthalten (siehe Abb. 02).¹² Als Datengrundlage der Analyse wurden forschungsfragenbasiert darüber hinaus diverse Korpora erstellt.¹³ Die Anwendung der digitalen Methoden, die in diesen Notebooks erfolgt, wird dabei begleitet durch Lernstandsüberprüfungen (›Übungsaufgaben‹) und gerahmt durch eine individuelle ›Challenge‹, mit der die Studierenden eine eigene kleine digitale Studie durchführen.

Abb. 2: Exemplarische Ansicht eines Jupyter Notebooks mit Erläuterung

⁹ Die Video-Tutorials können über das Moodle-Buch auf Open.Up aufgerufen werden. Sie wurden über den Medienserver der Universität Potsdam veröffentlicht (<https://openup.uni-potsdam.de/course/view.php?id=167>). Darüber hinaus wurde das ›Moodle Buch‹ als OER auf Zenodo publiziert: <https://zenodo.org/record/7997242>.

¹⁰ Siehe <https://jupyter.org/> und <https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/> Letzter Zugriff am 11.05.2023.

¹¹ <https://www.anaconda.com/> Letzter Zugriff am 11.05.2023.

¹² Für die Programmierung verantwortlich war Henny Sluyter-Gäthje. Die Notebooks wurden als OER auf Zenodo publiziert: <https://zenodo.org/record/7997242>.

¹³ Für die Korpuserstellung verantwortlich waren Allyn Heath und Ronny Zimmermann. Die Korpora mit ausgewählten Prosa-Texten (deutsch, englisch) aus dem 19. Jahrhundert wurden als OER frei verfügbar auf Zenodo publiziert: <https://zenodo.org/record/7997242>.

Jupyter 02-01_Corpus_Extended-Metadata_Derived-Files Last Checkpoint: 07.06.2021 (unsaved changes) Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Not Trusted Python 3.0

3. Preprocessing durchführen

Im folgenden Schritt wird auf allen Texten des Korpus ein Preprocessing durchgeführt. Dieses umfasst

- die Tokenisierung
- die Lemmatisierung
- ein PoS-Tagging
- eine Bereinigung (Cleaning) durch Stopwörter

Achtung: Je nach Größe Ihres Korpus kann dieser Prozess lange, teils sehr lange dauern. Bearbeitungszeiten von bis zu einer Stunde und mehr sind nicht ausgeschlossen.

```
In [ ]: # Spacy laden, Annotation durchführen
spacy_tools = spacy.load(spacy_model, disable=["parser", "ner", "entity_linker", "textcat"])
spacy_tools.max_length = 4900730
spacy_tools.add_pipe('sentencizer')
augmented_corpus = [spacy_tools(text) for text in corpus]

#Stopwords und Proper Nouns entfernen
def read_stop_word_list(inputfile):
    word_list = []
    with open(inputfile, 'r', encoding="utf-8") as i_file:
        for line in i_file:
            word_list.append(line.strip())
    word_list.append("")
    return word_list

stop_words = read_stop_word_list(RESSOURCES_DIR / STOP_WORD_FILE)

def remove_proper_nouns(text):
    new_text = []
    for token in text:
        if token.pos_ != "PROPN":
            new_text.append(token)
    return new_text

def remove_words_from_list(text, word_list):
    new_text = []
    for token in text:
        if token.lemma_not in word_list and token.lemma_lower() not in word_list:
            new_text.append(token)
    return new_text

augmented_corpus_cleaned = [remove_words_from_list(text, stop_words) for text in augmented_corpus]
augmented_corpus_cleaned = [remove_proper_nouns(text) for text in augmented_corpus_cleaned]
```

Konzeptionell angeleitet durch das auf Reproduzierbarkeit (bzw. in diesem Fall: Durchführungsobjektivität) zielende Workflowmodell, das sowohl Formalisierungen erfordert wie Empirisierung ermöglicht, erwerben die Studierenden in der – je eigenen Lerntempi folgenden – Erarbeitung der Selbstlerneinheiten Kompetenzen in der forschungsorientierten Anwendung von digitalen Methoden der quantitativen Literaturanalyse. Übergreifendes Ziel dieser propädeutischen, von *Help Desk*-artigen offenen Sprechstunden und Moodle-Foren flankierten Selbstlerneinheiten ist die Aneignung der Methoden, mithin deren Integration in das fachwissenschaftliche Instrumentarium der Studierenden. Prüfgröße für diese Aneignung – und das damit sich vollziehende digital-methodische *Empowerment* der Lernenden – ist dabei u.a. die abschließende Modulprüfung in Form einer wissenschaftlichen Hausarbeit, in der der Forschungsworkflow ausgehend von einer selbstgewählten Fragestellung vollständig zu durchlaufen ist. Innerhalb des Moduls kommt zudem der zweiten

Lehrveranstaltung, der als Hackathon konzipierten Übung eine in diesem Zusammenhang entscheidende Rolle zu, da hier die Anwendung der digitalen Methoden in einem Teamverbund und unter Rückgriff auf digital-transformierte Arbeitsweisen erfolgt.

3.2 Kollektive digitale Kreativität im Hackathon

Während das Seminar »Einführung in die digitale Literaturwissenschaft« die Studierenden mit den strengen Logiken formalisierten Forschens vertraut macht, versucht die parallel zu besuchende Übung ein Lernmilieu zu schaffen, das Kreativität fördert und auf das spielerische und teambasierte Experimentieren ausgerichtet ist. Weniger um die strikte Befolgung von Workflows geht es hier, sondern vielmehr um das Einüben von Arbeitsweisen in heterogenen Teams. Anders als im Einführungsseminar hat die Hackathon-Übung dabei inhaltlich variable und von den Studierenden selbst gestaltbare Lernziele, im Sinne etwa des Erlernens einer spezifischen Methode und des Anwendens dieser Methode auf einen selbstgewählten Gegenstand. Erzeugt wird hier ein Erfahrungsraum des kollaborativen Arbeitens, in dem zum Beispiel Rollen erprobt, Verantwortlichkeiten ausgehandelt, koordiniertes Handeln erlernt oder gemeinsame Kompetenzsynergien entdeckt werden können.

Unsere Implementierung des Hackathon-Formats als Lehr-Lern-Szenario basiert zunächst auf zwei Rekonfigurationen: Erstens wird das Format, das sich heute in der Digitalwirtschaft u.a. zu Rekrutierungszwecken großer Beliebtheit erfreut, konsequent didaktisiert, was v.a. bedeutet, den Wettstreitcharakter des Formats zu reduzieren und den auf ökonomischen Ertrag ausgerichteten Duktus eines Hackathons zu ersetzen durch eine ludische Attraktion, die das Spielerische der Veranstaltung betont. Entsprechend gibt es, selbstverständlich, in dem von uns durchgeführten Hackathons nichts zu gewinnen und es gibt keine Sieger. Mit dieser Didaktisierung einher geht, zweitens, eine ausgeweitete Kollaborativität. Zwar bilden sich auch in den von uns durchgeführten Hackathons mehrere Teams, die jeweils eine eigene Challenge verfolgen, aber auch diese Teams stehen

zueinander in einem Verhältnis der Kollaboration. Damit transformiert sich insgesamt der Hackathon als Ereignis, der Hackathon wird zum didaktischen Event. Ziel der einzelnen Teams bleibt es auf der einen Seite, die eigene Challenge möglichst erfolgreich zu meistern; dieses team-individuelle Ziel wird jedoch überformt von dem kollektiven, also lerngruppenbasierten Ziel, den kreativen Output des Hackathons insgesamt zu maximieren.

Exemplarisch sei an dieser Stelle auf die im Sommersemester 2021 im Rahmen der Übung durchgeführte Lehrveranstaltung »Kulturdaten – Datenkulturen Ein literatur- und kulturwissenschaftlicher Hackathon« eingegangen. Schon die Implementierung der Veranstaltung in Moodle wich augenscheinlich von der üblichen Strukturierung ab (siehe Abb. 03). Insbesondere wurde darauf verzichtet, eine Zeiteinteilung und Terminplanung vorzugeben. Nach einer ersten Impulsphase, in der ein gemeinsames Verständnis des übergreifenden Themas entwickelt wurde, ging die Lehrveranstaltung in eine offene Struktur über, die von den Teilnehmer:innen allererst gefüllt werden musste. Methoden-Impulse (etwa im Sinne kurzer Tutorials) wurden dabei nach Bedarf durch das Lehrenden-Team oder durch studentische Teilnehmer:innen selbst eingebracht. Der prozessualen Geschlossenheit, wie sie (parallel) im workflowbasierten Seminar »Einführung in die digitale Literaturwissenschaft« vorherrschte, stand hier also eine möglichst große Offenheit gegenüber: Was das Ziel des Hackathons war, auf welche »Produkte« (Poster, Präsentationen, Websites, Prototypen anderer Art etc.) die kollaborative Arbeit hinauslaufen würde und wie der Weg dahin zu bestreiten war, wurde explizit nicht vorgegeben. Stattdessen bestand die Eingangsphase aus einer Reihe von gezielten Impulsen durch eine bewusst breit aufgestellte Gruppe aus Lehrpersonen, die aus insgesamt sechs Personen bestand (eingebunden waren auch die Projekt-Hilfskräfte). Die Impulse zielten dabei zum einen auf die Einleitung von Teambildungsprozessen entlang der Identifikation gemeinsamer Challenges für den Hackathon; zum anderen wurden digitale Tools und Techniken für die basale Organisation der Teams eingeführt.

Gruppenprozesse und individuellen Arbeitsphasen optimal beobachtet, moderiert und motivierend unterstützt werden konnten. In zusätzlichen privaten Channels konnten sich Studierende jedoch jederzeit dem Dozierendenblick entziehen (auch auf Mattermost). Mit der Boards-Funktion stellt Mattermost zudem ein Tool für das digitale Projektmanagement zur Verfügung, das sowohl – im Sinne eines Kanban-Boards – die Anwendung agiler Methoden ermöglicht als auch im Sinne eines Ticketingsystems verwendet werden kann. Nach kurzen Tool-Onboarding-Impulsen durch die Dozierenden, konnten die Studierenden damit wesentliche Methoden und Tool-Funktionsweisen der digitalen Arbeitswelt im Rahmen eines selbstdurchgeführten, teambasierten Hackathon-Projekts (>Challenge<) erproben.

Mit dem zweiten digitalen Tool haben wir auf die Tatsache reagiert, dass die Lehrveranstaltungen pandemiebedingt vollständig virtuell durchgeführt werden musste. Als didaktische Herausforderung erwies sich hier insbesondere die Teambildung, auch weil bei dieser – trotz der oben skizzierten Ent-Ökonomisierung – eine kompetitive Dimension in die Gruppendynamik Einzug hält. Denn die Teams bilden sich, um gemeinsame Challenges zu bestreiten, wobei Challenges zunächst gepitcht werden. Dabei gibt es aber erfahrungsgemäß mehr Pitches als mögliche Challenges. Dieser zentrale, aber produktive Zielkonflikt, also die Spannung zwischen dem Zusammenarbeiten auf der einen Seite (kollaborative Dimension) und dem Wettbewerb der Ideen auf der anderen Seite (kompetitive Dimension) wurde von uns durch den Einsatz der Software *Gather*¹⁵ adressiert. Gather bietet als gamifizierter und räumlich in 2D organisierter Videochat mittels Avataren (Embodiment) die Möglichkeit, Gespräche, Teilnahme und Kooperationsbereitschaft durch räumliche Nähe zu strukturieren und zu signalisieren. Studierende mit Pitches konnten sich so im Raum positionieren und auf diese Weise ein Angebot an interessierte Studierende unterbreiten, sich zu versammeln. Die Möglichkeiten der Annäherung wie der Distanzierung und die dadurch signalisierbare

¹⁵ <https://app.gather.town/app> Letzter Zugriff am 11.05.2023.

Gradualität der Assoziation, verbunden mit dem bei Gather durch die Vogelperspektive möglichen Überblick auf die Gruppendynamik insgesamt, führten zu einem gewissermaßen ›milden‹ Wettbewerb, der zugleich durch die *Retrogame*-Optik von Gather ludisch überformt wurde.

Die Transformation des Lehrveranstaltungsformats ›Übung‹ zu einem Hackathon, die damit einhergehende Öffnung des Arbeitsplans, darüber hinaus das Einbringen von digitalen Kommunikations- und Projektmanagement-Tools, schließlich die auch softwareseitig gestützte Implementierung einer ludischen Dimension zielten insgesamt auf eine didaktische Rahmung, in der Prozesse der kollektiven Kreativität sich vollziehen können. Für den Erwerb digitaler Kompetenzen im Feld der transformierten Arbeitsweisen (also etwa die Arbeit mit Kanban-Boards, mit Ticketingsystemen, mit Instant-Messaging im beruflichen Kontext) wird so ein sozialer und technischer Raum geschaffen, der sich nicht zufällig an New Work-Konzepte anlehnt, wie sie in der Start Up-Economy zur Anwendung kommen.

4 Resümee

Entwickelt wurde ein aus der disziplinären Situation der Literaturwissenschaften in der digitalen Transformation abgeleitetes Konzept für den Erwerb fachwissenschaftlicher relevanter Kompetenzen in den Bereichen digitale Methoden und digital transformierte Arbeitsweisen. Berichtet wurde exemplarisch von der Implementierung des Konzepts in Form eines M.A.-Moduls »Einführung in die digitale Literaturwissenschaft« und der konzeptverfeinernden Durchführung von insgesamt sechs Lehrveranstaltungen in diesem Modul im Zeitraum SoSe 2020 bis WiSe 2021/22. Die beiden Lehrveranstaltungen im Modul greifen dabei ineinander: Dem Ansatz des workflowbasierten Lernens folgend, greift die eine Veranstaltung auf das Format der Selbstlerneinheit zurück, in der eine geskriptete Folge an Mensch-Maschine-Interaktion in einem

forschungsorientierten Anwendungsszenario durchlaufen und erlernt wird. Dieser Geschlossenheit eines auf das Erlernen von formalisierten und empirischen Methoden der digitalen Textanalyse zielenden Konzeption steht in der anderen Lehrveranstaltung ein auf offene, teambasierte Kreativitätsprozesse setzendes Setting gegenüber, das – das Format des Hackathons aufgreifend – zur spielerischen Erprobung insbesondere von digitalen Techniken und Tools der Arbeitsorganisation anregen soll.

Bei der Umsetzung konnten – auch jenseits der pandemiebedingt herausfordernden Situation in der Hochschullehre der vergangenen Jahre – einige Hemmnisse identifiziert werden, die hier abschließend aufgeführt seien, um auf diese Weise zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für eine auf den Erwerb digitaler Kompetenzen zielende Hochschullehre anzuregen.

- *Fehlende Infrastruktur*: Dienste wie Mattermost oder Jupyter Hub, die wir im Projekt selbst auf Servern eingerichtet haben, entwickeln sich zunehmend zu zentralen Komponenten einer digital-fokussierten Hochschullehre, wie wir sie im vorgestellten Fachkonzept vorschlagen und exemplarisch in Lehrveranstaltungen umgesetzt haben. Selbst dort, wo LMS wie Moodle einige der Funktionen dieser Dienste implementieren (etwa Chat), erreichen sie nie oder nur selten den Funktionsumfang und die *User Experience* wie die Konkurrenzprodukte. Hier stehen die Rechenzentren und Medienzernate der Universitäten in der Verantwortung, über LMS hinausgehende digitale Tools für die Lehre (und Forschung) zentral aufzubauen, um eine zeitgemäße Lehre möglich zu machen.
- *Schnelle Update-Zyklen der digitalen Tools*: Die Entwicklung von Curricula und die Erstellung von Selbstlerneinheiten mit Videotutorials ist zeit- und arbeitsintensiv. Viele der digitalen Tools (von Bibliotheken für das Natural Language Processing wie spaCy bis hin zu Kommunikationstools wie Mattermost) durchlaufen jedoch häufig sehr schnelle Update-Zyklen. Das

kann dazu führen, dass Videotutorials oder Übungsaufgaben schneller veralten als nicht-technologische Lehr-Lern-Materialien. Entsprechend steigt der Workload auf Seiten der Lehrenden.

- *Ausstattung für modernes Computing:* Die aktuellen Entwicklungen auch etwa in den Computational Literary Studies arbeiten zunehmend mit Maschinellern Lernen auf der Basis von *Neural Networks* bzw. mit sehr großen Sprachmodellen. Wie mit solchen Ressourcen und Methoden in der derzeit nicht mit eigenen GPU-Clustern ausgestatteten Studiengängen wie den Literaturwissenschaften umzugehen ist, ist ungeklärt. Auch hier stehen die Rechenzentren in der Verantwortung, entsprechende Infrastrukturen auszuspielen. Bereits in unserem Fall konnten einige der NLP-Annotationen auf größeren Korpora nicht mehr auf den eigenen Rechnern der Studierenden in angemessener Laufzeit (also wenige Stunden Rechenzeit für einen Task) durchgeführt werden.
- *Flexibilisierung und Dynamisierung von Studienordnungen:* Die Entwicklung von Studienordnungen benötigt erheblich viel Zeit und Aufwand, was dazu führt, dass häufig von deren Änderung abgesehen wird. Dabei scheint angesichts der Dynamiken der digitalen Transformation gerade eine sukzessive, auch vernetzende Entwicklung von Studienordnungen wichtig, etwa mit im- und exportfähigen Modulen zwischen den Literaturwissenschaften oder auch zwischen den textwissenschaftlichen Disziplinen. Wie die dafür notwendige Dynamisierung und Flexibilisierung von Studienordnungen und deren Entwicklung, bei gleichzeitiger kontinuierlicher Qualitätssicherung, zu leisten ist, scheint aus unserer Sicht konzeptionell noch ungelöst.

5 Literaturverzeichnis

- Allison, Sarah, Ryan Heuser, Matthew Jockers, Franco Moretti, und Michael Witmore. „Quantitative formalism: an experiment“. *Stanford Literary Lab: Pamphlets 1* (15. Januar 2011). <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet1.pdf>
- Antoniјеvić, Smiljana. *Amongst digital humanists: an ethnographic study of digital knowledge production*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
- Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, und Schnapp Jeffrey. *Digital Humanities*. Cambridge: The MIT Press, 2012. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9248.003.0008>.
- Ernst, Thomas. *Literatur als soziales Medium in der digitalisierten Gesellschaft. Zur Begründung einer Netzliteraturwissenschaft*. Univ. Duisburg-Essen: [Unveröffentlichte Habilitationsschrift], 2019.
- Ferronato, Priscilla, Lisa Mercer, Jennifer Roberts-Smith, und Stan Ruecker. „Living Labs and the DH Centre: Lessons for Each from the Other“. *KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies* 3 (27. Februar 2019): 14. <https://doi.org/10.5334/kula.46>.
- Heidrich, Jens, Pascal Bauer, und Daniel Krupka. „Strukturen und Kollaborationsformen zur Vermittlung von Data-Literacy-Kompetenz“. *Hochschulforum Digitalisierung, Arbeitspapier* 32 (1. Mai 2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1408600>.
- Hinrichsen, Juliet, und Antony Coombs. „The Five Resources of Critical Digital Literacy: A Framework for Curriculum Integration“. *Research in Learning Technology* 21, 2013. <https://doi.org/10.3402/rlt.v21.21334>.
- Honnibal, Matthew, Ines Montani, Sofie Van Landeghem und Adriane Boyd. „spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python“. 2020. <https://zenodo.org/record/7820813>.
- Horstmann, Jan. „Stilometrie“. In *forTEXT*, 2018. <https://fortext.net/routinen/methoden/stilometrie>.
- Jannidis, Fotis: „Was ist Computerphilologie?“ *Jahrbuch für Computerphilologie* 1 (1999), 39–60.

- Jannidis, Fotis. „Methoden der computergestützten Textanalyse“. In *Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse*, 109–32. Stuttgart: Metzler, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-476-00205-1_6.
- Jannidis, Fotis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein. *Digital Humanities: eine Einführung*. 2., Aktualisierte und Erweiterte Auflage. Stuttgart: J. B. Metzler, 2022. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05446-3>.
- Kreuzer, Helmut, und Rul Gunzenhäuser. *Mathematik und Dichtung: Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft*. München: Nymphenburger Verl.-Anst., 1965.
- Marcus, Solomon. *Mathematische Poetik*. Herausgegeben von Edith Mândroi. București: Ed. Academiei, 1973.
- Mischke, Dennis, Peer Trilcke und Henny Sluyter-Gäthje. „Workflow-basiertes Lernen in den Geisteswissenschaften: digitale Kompetenzen forschungsnah vermitteln“. In *Bildung in der Digitalen Transformation*. Wollersheim und Pengel Ed. Münster, Waxmann 2021. URL: <https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4456>
- Mischke, Dennis, Peer Trilcke und Henny Sluyter-Gäthje. "Hackathons als kollektiv-kreative Bildungsereignisse. Ein Konzept zur Gestaltung offener Lehrveranstaltungen in den Digital Humanities". *DHd 2022 Kulturen des digitalen Gedächtnisses. 8. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum"* DHd 2022, Potsdam, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6328099>
- Moretti, Franco. „Operationalizing‘: or, the function of measurement in modern literary theory“. *Stanford Literary Lab: Pamphlets 6* (1. Dezember 2013). <https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet6.pdf>
- Sahle, Patrick. *Digitale Editionsformen: zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*. 3 Bände. Norderstedt: BoD, Books on Demand, 2013. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-53534>

- Schruhl, Friederike. „Quantifizieren in der Interpretationspraxis der Digital Humanities“. In *Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswissenschaften*, 235–68. Berlin: De Gruyter, 2018. <https://doi.org/10.1515/9783110523300-011>.
- Trilcke, Peer, und Frank Fischer. „Literaturwissenschaft als Hackathon. Zur Praxeologie der Digital Literary Studies und ihren epistemischen Dingen“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, Sonderband 3*, 2018. http://dx.doi.org/10.17175/sb003_003.
- Vee, Annette. *Coding literacy: how computer programming is changing writing. Software studies*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017.
- Weitin, Thomas. „Digitale Literaturwissenschaft“. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte* 89, Nr. 4 (Dezember 2015): 651–56. <https://doi.org/10.1007/BF03396502>.
- Weitin, Thomas, Thomas Gilli, und Nico Kunkel. „Auslegen und Ausrechnen“. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 46, Nr. 1 (1. März 2016): 103–15. <https://doi.org/10.1007/s41244-016-0004-8>.